

“ADMINISTRASI KEMITRAAN SEKOLAH DALAM HUBUNGAN
KELUARGA PESERTA DIDIK BERPERAN PENTING UNTUK
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN”

Akhlada El Hasanah

e-mail : 2010128220015@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Keluarga merupakan peran yang juga penting untuk meningkatkan pendidikan bagi peserta didik. Keluarga memiliki peran sangat penting dalam kehidupan, baik dari individu maupun dari pandangan masyarakat. Selain itu, guru juga peran orang yang berarti serta mengimbangi menemani perkembangan pendidikan seorang anak. Sekolah menjadi penunjang kedua untuk meningkatkan pendidikan anak, sebab sekolah pertama bagi peserta didik ialah di lingkungan keluarganya. Untuk itu sekolah memiliki hubungan dari pihak keluarga peserta didik untuk meningkatkan pendidikan. Secara khusus, artikel ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan serta mendeskripsikan mengenai kemitraan sekolah yang memiliki hubungan penting pada keluarga (orang tua) peserta didik. Pada artikel ini, menggunakan Studi Literatur dalam menjelaskan secara komperhensif mengenai pembahasan tentang Administrasi Kemitraan Sekolah Dalam Hubungan Keluarga Peserta Didik Berperan Penting Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Untuk itu, penting adanya partisipasi dari keluarga peserta didik akan berpengaruh terhadap mutu pendidikannya.

Kata Kunci : *Kemitraan, sekolah, keluarga, peserta didik, pendidikan*

Pendahuluan

Keluarga merupakan peran yang penting untuk perkembangan pendidikan peserta didik, keluarga juga merupakan lingkungan yang terdekat bagi peserta didik. Pandangan keluarga terhadap satu individu merupakan kelompok yang satu sama lain memiliki kesediaan untuk berkorban untuk kepentingan didalam kelompok keluarga, cinta satu sama lain pada (anak, istri, dan suami), memiliki kesetiaan satu sama lain, lalu keluarga mengajarkan untuk menanamkan rasa saling tolong menolong, agar tertanam kepada diri individunya. Sedangkan, keluarga dari segi padangan dari

masyarakatnya ialah suatu institusi sosial yang penting serta merupakan unit sosial yang utama. Melalui individu-individu dalam masyarakat yang dipersiapkan nilai-nilai budaya, kebiasaan dan tradisinya, pemeliharaan kelangsungannya, dan melalui keluarga adapun kebudayaan dipindah dari generasi ke generasi untuk masa depan (Sukarni, J & Jati, H, 2020)

Pengembangan mutu pendidikan tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak ada peran orang tua atau tanpa adanya dukungan dari masyarakat, (dalam hal ini orang tua peserta didik). Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan berbagai peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2), yang 1 Partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi sosial dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (2) pendidikan (Sumarsono, R. B., 2019).

Dengan adanya, hubungan atau kemitraan yang baik diantara sekolah dengan keluarga yang terlebihnya kepada orang tua peserta didik, adanya proses pendidikan di sekolah dapat berlangsung secara produktif, efektif serta berkualitas. Sehingga hubungan orang tua peserta didik dengan sekolah sangat penting untuk menjadi penunjang keberlangsungan mutu pendidikan peserta didik. Jika kemitraan menjadi efektif terhadap sekolah dengan orang tua peserta didik, maka akan dapat dicapai dan dapat menjalin komunikasi yang baik, mendorong keterlibatan orang tua dalam kegiatan untuk mengembangkan mutu pendidikan bagi peserta didik, sehingga diharapkan nanti tidak adanya *miss communication* (kurang komunikasi) yang terjadi pada kemitraan sekolah dengan keluarga peserta didik.

Metode

Dalam artikel ini, menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan yang dimana menjelaskan atau menpaparkan secara deskriptif mengenai administrasi kemitraan sekolah dalam hubungan keluarga peserta didik yang berperan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan peserta didik. Dalam artikel ini, materinya

diambil sebagai penulisan dan bersumber dari artikel dan jurnal-jurnal yang signifikan serta berimbang dengan apa yang di analisis pada penulisan artikel tersebut. Sehingga, artikel ini dapat mendeskripsikan dan menggabarkan secara terperinci mengenai adanya administrasi kemitraan sekolah dalam hubungan keluarga peserta didik yang berperan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pada penulisan artikel ini, penulis melakukan pengamatan secara seksama mengenai administrasi kemitraan sekolah yang berhubungan dengan keluarga, yang di mana keluarga memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu pendidikan peserta didik, dengan menggunakan teknik yang diawali dari mengumpulkan beberapa sumber jurnal-jurnal, buku-buku, serta artikel-artikel yang relevan untuk di angkat sebagai bahan penulisan artikel ini. Lalu, sumber tersebut akan di kaji, di analisa, serta di telaah ke relevannya, dengan topik penulisan yang akan di bahas. Untuk, studi literatur yang sudah dikumpulkan tadi akan memuat mengenai pembahasan tentang administrasi kemitraan sekolah yang berhubungan pada keluarga peserta didik untuk meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga akan dapat ditarik kesimpulan serta dipaparkan dengan cara yang wajar ke dalam artikel ini.

Pembahasan

Berdasarkan yang saya baca dalam buku “Menulis di Era Covid-19” yang ditulis oleh Prof. Ersis Warmansyah Abbas, bahwasanya menulis merupakan hal yang mudah. Semua orang adalah penulis, itulah kata-kata yang terdapat pada buku tersebut. Saat saya menulis artikel ini, saya teringat pada kalimat “tulislah apa yang dipikirkan, bukan memiirkan apa yang akan ditulis” hal itu merupakan kalimat yang ada pada buku tersebut (Abbas, E. W, 2020). Sekarang, topik yang saya tuangkan membahas tentang administrasi kemitraan sekolah dalam hubungan keluarga peserta didik berperan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Administrasi memiliki pengertian secara luas ialah dapat didefinisikan sebagai tata usaha atau kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan/atau organisasi yang dapat dikelola dan diatur dengan baik dalam tatanan tata ruang dan administrasi di lingkungan sekolah, baik itu instansi yang terakit ataupun instansi sekolah sama

sama bekerjasama (Suharsimi, Arikanto, 2008). Lalu, pada administrasi peserta didik sangat penting dilakukan untuk menata dan memahami bagaimana peserta didik dapat mengontrol dan belajar pengelolaan dokumen-dokumen peserta didik. Ini akan digunakan untuk memudahkan akses data dari peserta didik itu sendiri sehingga semua data siswa dapat dengan mudah diakses, dicari, serta ditemukan karena telah menerapkan administrasi peserta didik di sekolah dan dapat menunjang mutu pdari sekolah itu sendiri (Asnawir, 2005).

Kemitraan dapat dijelaskan mengenai adanya hubungan ataupun jalinan kerjasama sebagai mitra. Pengertian dari kemitraan tersebut dengan kata lain adalah merupakan jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok ataupun organisasi, dan lainnya. Bahwasanya prinsip kemitraan di anatar sekolah dengan masyarakat pada posisi keluarga orang tua peserta didik yang melaksanakan kerjasama satu sama lain untuk menguntungkan dan meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di sekolah.

Secara umum, sekolah merupakan tempat yang dimana seorang peserta didik menimba ilmu dan peserta didik dirangsang untuk belajar di bawah pengawasan dari seorang guru. Sekolah juga merupakan tempat bagi peserta didik untuk masa tahap perkembangannya, sekolah merupakan sebuah lingkungan sosial yang juga berperan penting dan berpengaruh juga terhadap kehidupan peserta didik. Dengan itu, guru juga berperan penting menjadi orang panutan untuk diteladani disekolah dan menjadi panutan bagi kehidupan (Darsono, 2001), dan guru di sekolah memiliki tugas kepada peserta didik ialah memberikan pengajaran kepada peserta didik, sebagai pengganti dari keluarga sementara di sekolah (Syaharuddin, S., & Mutiani, M, 2020).

Lalu, pada peserta didik merupakan individu yang mempunyai diferensiasi priodesasi perkembangan dan pertumbuhan pada kehidupannya, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi masih memiliki dunianya sendiri, peserta didik merupakan orang yang memiliki kebutuhan, baik dari segi kebutuhan fisik maupun mental yang perlu dipenuhi, peserta didik ialah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki perbedaan individu satu sama lain, peserta didik juga terdiri dari dua

unsur utama, yaitu fisik dan mental, dan peserta didik merupakan orang yang memiliki potensi (sifat) yang dapat berkembang secara dinamis.

Hubungan administrasi kemitraan sekolah dalam hubungan keluarga peserta didik berperan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan ialah memberikan manfaat penting terhadap kemitraan orang tua dalam pendidikan. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi seorang peserta didik yang memiliki kontribusi yang amat sangat besar dalam perkembangan peserta didik menuju ke kehidupan yang lebih kompleks. Sementara itu, partisipasi orang tua dan masyarakat selama ini umumnya hanya sebatas dukungan finansial, sedangkan dukungan lain seperti pemikiran moral, manajemen, pelayanan jasa kurang mendapat perhatian.

Sehingga pada, kemitraan orang tua di sekolah melibatkan betapa pentingnya orang tua bagi peserta didik, yaitu penyediaan sumber daya untuk menambah dan melengkapi adanya peluang program untuk perubahan staf dan inovasi program sekolah, serta dukungan orang tua dalam masalah politik (Keith and Girling, 1991). Orang tua merupakan peran penting untuk dilibatkan dalam perkembangan pendidikan terhadap peserta didik, karena orang tua dan guru memiliki kesamaan daripada perbedaan dalam mendidik anak-anak. mereka memiliki banyak tujuan daripada harus saling berbagi, keterlibatan orang tua dalam program tidak berhenti pada pendidikan anak, tetapi harus dilanjutkan ke jenjang berikutnya, melibatkan program yang disusun oleh lembaga pendidikan seluruh anggota keluarga, program-program yang disusun oleh lembaga pendidikan menjadikan tugas guru menjadi lebih mudah dan program berkembang dari waktu ke waktu.

Adapun manfaat kemitraan orang tua pada pendidikan bagi orang tua sendiri ialah untuk berusaha meningkatkan interaksi dan percakapan dengan anaknya, serta menjadi lebih tanggap dan peka terhadap kebutuhan perkembangan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik, lalu orang tua akan lebih percaya diri dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan anaknya. Untuk mengklaim agar lebih mampu memberikan kasih sayang dan menguatkan serta mengurangi hukuman bagi anaknya, dan orang tua memiliki pemahaman yang lebih tentang peranan guru serta kurikulum sekolah dan manfaat lainnya.

Pada partisipasi orang tua peserta didik didalam konteks pendidikan ialah salah satu bentuk kemitraan atau hubungan kerjsama yang dilaksanakan sekolah dengan keluarga peserta didik (orang tua peserta didik), bahwasanya partisipasi orang tua peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan anak bisa dengan melakukan hal berupa tenaga dalam karyawisata, sumbangan pembangunan gedung sekolah, sosialisasi nilai-nilai ketakwaan dan semangat beribadah di kalangan peserta didik, serta membantu pengadaan saran dan prasarana penunjang pembelajaran peserta didik atau pelanggaran dana pendidikan. Itu merupakan kegiatan partisipasi rang tua dalam bentuk fisik, sedangkan pada bentuk non fisiknya sebagai bagian dari diskusi pada hari pengasuhan anak, memberikan gagasan atau ide serta saran pada pelaksanaan kegiatan program sekolah, sehingga untuk membantu mengupayakan peningkatan mutu pendidikan untuk peserta didik.

Dengan itu, akan tercipta keberhasilan hubungan sekolah dan keluarga (terlebihnya kepada orang tua) didasarkan pada kepercayaan serta saling pengertian satu sama lain. Sekolah perlu menunjukkan kepada orang tua bahwa mereka benar-benar peduli dengan kemajuan anak-anak mereka. Dan di sisi lain, masa awal sekolah upaya membangun hubungan dengan orangtua tentunya sangat menentang dan tingkat keikutsertaannya rendah. Namun, setelah mendapatkan kepercayaan itu, prang tua kemudian ingin terlibat dan semuanya terfokus pada satu arah yaitu kemajuan pada anak. Meskipun, di tempat rekreasi untuk mengisi waktu luang, kegiatan pendidikan ataupun pembelajaran berlangsung. Sekolah tidak berada dalam ruang hampa yang steril dari pengaruh kekuatan sosial lainnya.

Simpulan

Orang tua memegang peranan penting dalam pendidikan baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama bagi pertumbuhan anak, yang dimana ia mendapat pengaruh dari anggota lain dan masa ini merupakan masa kritis dalam perkembangan dan pertumbuhan baik kehilangan kebugaran jasmani maupun perubahan perkembangan sebelumnya. Dengan adanya, kemitraa sekolah menjalin hubungan dengan keluarga peserta didik dalam meningkatkan mutu

pendidikan, maka kemitraan orang tua di sekolah melibatkan betapa pentingnya orang tua bagi peserta didik, yaitu penyediaan sumber daya untuk menambah dan melengkapi adanya peluang program untuk perubahan staf dan inovasi program sekolah. Pada partisipasi orang tua peserta didik didalam konteks pendidikan ialah salah satu bentuk kemitraan atau hubungan kerjasama yang dilaksanakan sekolah dengan keluarga peserta didik (orang tua peserta didik), bahwasanya partisipasi orang tua peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan anak bisa dengan melakukan hal berupa tenaga dalam karyawisata, sumbangan pembangunan gedung sekolah, sosialisasi nilai-nilai ketakwaan dan semangat beribadah di kalangan peserta didik, serta membantu pengadaan saran dan prasarana penunjang pembelajaran peserta didik atau pelanggangan dana pendidikan.

Referensi

Abbas, E. W., & Erlyani, N. (2020). Menulis di Kala Badai Covid-19.

Abbas, E. W. (2020). Menulis Mudah, Menulis Ala Ersis Writing Theory.

Fitrah, M. (2017). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 31-42.

Jamilah, J. (2019). Kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini (Sinergi Tiga Pilar Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat). *Simulacra*, 2(2), 181-194.

Maryanto, A., & Afriansyah, H. (2019). Administrasi Peserta Didik.

Maknun, D. (2017). HUBUNGAN ANTAR-KOMPONEN MENUJU SEKOLAH BERMUTU.

PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAHUNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKANDI SMA SWASTA KOTA LANGSA

Ramli, M. (2015). Hakikat pendidik dan peserta didik. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 5(1).

- Sukarni, J., & Jati, H. Pengembangan Sistem Informasi Kemitraan Sekolah dengan Orang Tua Berdasarkan Epstein's Framework. *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*, 6(3), 408-416.
- Syahputra, H. (2020). Kemitraan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Panca Budi Medan. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(2), 59-71.
- Sumarsono, R. B. (2019). Upaya Mewujudkan Mutu Pendidikan melalui Partisipasi Orangtua Siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(2), 63-74.
- Wahidin, U. (2017). Peran strategis keluarga dalam pendidikan anak. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02).